

KATILIMCI KÜLTÜR VE KOLEKTİF ZEKÂ BAĞLAMINDA DEĞİŞEN HABER KÜLTÜRÜ: YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ

CHANGING NEWS CULTURE IN THE CONTEXT OF PARTICIPATORY CULTURE AND COLLECTIVE INTELLIGENCE: CITIZEN JOURNALISM

Esra YAPRAK,
İstanbul Üniversitesi, Gazetecilik Anabilim Dalı,
ORCID ID: 0000-0003-3958-5950, e-mail: esrasekman@gmail.com,

ÖZET

Teknolojik gelişmeler ve beraberinde gelişen internet teknolojisi birçok alanda olduğu gibi medya ve gazetecilik alanında da önemli değişikliklere neden olmuştur. Web 2.0'ın getirdiği yenilikler, internet teknolojisi özellikle gazetecilik pratikleri üzerinde etkili olmuş ve birçok gazetecilik uygulaması ortaya çıkmıştır. Kişiler internet haber siteleri, sosyal medya araçları ile birçok alanda kendilerini ifade etme imkanı elde etmiştir. İnternet teknolojinin getirmiş olduğu etkileşim ile okuyucu/dinleyici/izleyici arasındaki sınırlar ortadan kalkmıştır. Gazetecilik uygulamaları sürecinde pasif konumda olan okuyucu/dinleyici/izleyici aktif konuma geçmiştir. Yeni gazetecilik türlerinin çıkması ile de haber üretim süreçlerinde de değişimler yaşanmıştır. Bu çalışmada internet teknolojisi ile yeni bir gazetecilik pratiği olan yurttaş gazeteciliği ele alınmış ve yurttaş gazeteciliği kavramı katılımcı kültür ve kolektif zeka ile değerlendirilmiştir. Konuyla ilgili literatür çalışmasının yapıldığı bu çalışmada ilk olarak internet teknolojisi ve beraberinde getirdiği değişimlere değinilmiştir. Daha sonra yurttaş gazeteciliği kavramı, kavramın ortaya çıkışı ve haber üretim sürecinde yurttaş gazeteciliği üzerinde durularak yurttaş gazeteciliğinin geleneksel haber üretim sürecinden farkı üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Katılımcı Kültür, Yurttaş Gazeteciliği, İnternet Gazeteciliği.

ABSTRACT

Technological developments and the accompanying internet technology have caused significant changes in the sector of media and journalism, as in many other sectors. The innovations brought by Web 2.0 and internet technology have had an impact especially on journalistic practices and many journalistic applications have emerged. People have had the opportunity to express themselves in many areas through internet news sites and social media tools. With the interaction brought by internet technology, the boundaries between reader/listener/viewer have disappeared. The reader/listener/viewer, who was passive in the process of journalism practices, became active. With the emergence of new types of journalism, there have been changes in news production processes. In this study, citizen journalism, a new journalism practice with internet technology, was discussed and the concept of citizen journalism was evaluated with participatory culture and collective intelligence. In this study, where a literature review was conducted on the subject, internet technology and the changes it brought with it were first mentioned. Then, the concept of citizen journalism, the emergence of the concept and the difference of citizen journalism from the traditional news production process are emphasized by focusing on citizen journalism in the news production process.

Keywords: Participatory Culture, Citizen Journalism, Internet Journalism.

1.GİRİŞ

Gelişen teknoloji ve bununla birlikte yeni bir boyut kazanan iletişim biçimleri medyada alışıla gelmiş iletişim yöntemlerinin değişmesini sağlamıştır. “Önceki dönemlerde araç olarak kullanılan teknoloji günümüzde amaç olarak kullanılmakta ve topluma bilgi akışının nasıl ve ne zaman gideceği ya da iletileceği konusunda belirleyici olmaktadır. Gelişen teknoloji aracılığıyla değişen medya sistemleri ile iletelen bilgi toplumsallaşma ve bilginin yayılması noktasında önemli rol oynamaktadır. (Yengin, 2012:240)”

Teknoloji ile gazetecilik alanında yaşanan değişimler haber üretim sürecini değiştirmiştir. Okuyucu/izleyici/dinleyici haber üretim sürecinde doğrudan söz sahibi olmaya başlamış ve yeni gazetecilik türleri ile gazetecilik pratikleri çıkmıştır. Yurttaş gazeteciliği tüm bu değişimler sonucunda ortaya çıkmış bir gazetecilik türüdür. İnternet teknolojinin günlük hayatın bir parçası olması ve bununla birlikte sosyal medya araçları, akıllı telefonlar vb. araçlar ile toplumun tanıklıkları paylaşması kolaylamış ve yurttaş gazeteciliği bu değişimin sonuçlarından bir olarak karşımıza çıkmıştır.

Yurttaş gazeteciler, olaylar karşısındaki tanıklıkları ya da haber değeri taşıdığını düşündükleri olayları sosyal medya araçları ile ya da internet haber siteleri aracılığı ile yayınlamaktadır. Yurttaş gazeteciler tarafından yapılan haberler de geleneksel medya da olduğu gibi profesyonel bir gazetecilik deneyimi beklenmediği gibi yurttaş gazetecilerinin bu konuda bir çabaları da söz konusu değildir. Burada önemli olan onların tanıklıkları paylaşması ve dolaşıma sokmuş olmasıdır. Yurttaş gazeteciliği herhangi bir gazetecilik deneyimi olmadan yapan kişiler yanında profesyonel gazetecilik yapan fakat anaakım medyada kendine yer bulamayan kişilerde tıpkı amatör yurttaş gazeteciler gibi kendi tanıklıklarını internet haber siteleri ya da sosyal medya araçları ile paylaşmaktadır.

Bu çalışmada yeni medya, internet teknolojisi ile yeni gazetecilik türleri ve özelde yurttaş gazeteciliğinin geçmişi ve yurttaş gazeteciliği ilgili kavramsal çerçeveye değinilerek yurttaş gazeteciliği ile haber üretim sürecinde yaşanan değişimler üzerinde durulmuştur.

2.YENİ MEDYA

Gelişen teknoloji ve bu gelişmeyle bağlantılı olarak yeni iletişim teknolojilerinin getirdikleri medyada büyük değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Zamanla alışlagelmiş medya yöntemlerinde meydana gelen değişimler “eski” ve “yeni” kavramları ile incelenmeye, karşılaştırılmaya ve açıklanmaya başlanmıştır. ‘Eski’ ve ‘yeni’ kavramlarıyla açıklanmaya başlayan süreci kimi yazarlar ‘üçüncü büyük devrim’ kimileri de ‘ikinci medya çağı’ olarak nitelendirmiştir. Gelişme süreci iletişim teknolojilerinin kullanım boyutu, sunulan içerik ve teknolojik olanaklar açısından değerlendirilmekte ve ‘yeni’ sıfatı bir önceki teknolojiyle karşılaştırmalı biçimde verilmektedir (Timisi, 2003:80). Tüm bu gelişmeler ve yaşanan değişimler medyada “yeni” kavramı ile açıklanmaya çalışılmıştır.

Medyada yeni kavramının kullanılmaya başlanması aslında internetin günlük hayatımıza hızla girmesiyle başlamış ve zamanla gelişen teknoloji ile ivme kazanmıştır. Temelde ise yeni medya kavramının ortaya çıkmasında internetin ortaya çıkması ve zamanla geliştirilmesi olarak da görülebilir. Özellikle medya olgusu internetle beraber ciddi dönüşüm geçirmiştir (Yengin, 2012:125).

Yeni medya ile değişen medya araçları ve bu araçlarla birlikte şekillenen yeni iletişim araçları, eski iletişim araçlarının yerini almasına neden olmuştur. Yeni medya ile meydana gelen en büyük değişim bilginin dijitalleşmesidir. Bilgi dijitalleştiğinden sayısız veri parçacığı her türlü veriyi 0’lar (kapalılığı simgeler) ve 1’lerden (açık olmayı simgeler) oluşan kodlara dönüştürerek karşımıza çıkartmaktadır (Chayko: 2018:4). Bilginin dijitalleşmesiyle birlikte iletişim form değiştirmiş, iletilmek istenen mesajlar artık anlık olarak iletilebilmekte, tek yönlü iletişim yerine etkileşimli iletişim sağlanmakta ve iletişimde mekansızlık ön plana çıkmaktadır.

Yeni medya sayısallaşma, kodlaşma, çevrimiçi olma, etkileşimlik, kitlesizleşme, eşzamanlık, alıcı denetimi, modülerlik gibi birçok karakteristik özeliğe sahiptir. Yeni medyanın birden fazla özelliği ve yeni medyayı tanımlayan birden fazla özellik bulunmasına karşın Jan Van Dijk’in Ağ Toplumu (2016) kitabında yer aldığı gibi yeni medyayı üç temel özelliği çerçevesinde değerlendirmek, yeni medyayı anlamlandırmak adına verimli olacaktır.

Yöndeşme diğer adıyla yakınsama özelliği yeni medyayı “eski” medyadan ayıran temel özelliktir. Yakınsama dijitalleşme ile, önceden birbirlerinden ayrı olan teknoloji ve medyanın (özellikle yayıncılık medyası, internet ve telefon), bunların işlevlerinin ve ilgili türlerin birleşmesidir. Bununla birlikte, dijital çağda birlikte hareket etmelerinde teknik gereklilik olmamasına rağmen hala birbirlerinden ayrı bir şekilde radyo, televizyon kanalları ve mobil telefon hizmetleri varlığını sürdürmektedir. Tüketiciler açısından, akıllı telefonlar yakınsamanın pragmatik bir örneğidir (Chandler ve Munday, 2018:434).

Yeni medyanın bir diğer özelliği ise interaktiflik ya da etkileşimlilik. Geleneksel medyada tek yönlü iletişim hâkim iken yeni medya ile yeni bir iletişim şekli olan karşılıklı iletişim ortaya çıkmıştır. Bir başka ifadeyle yeni medyanın etkileşimlilik özelliği ile birbiri ardına gelen etkiler ve bu etkiler karşısında olumlu ya da olumsuz anlamda tepki vermek mümkün hale gelmiştir. Yeni medyanın interaktiflik özelliği ile birbiri ardına gelen etki ve tepkilerin kesintiye uğramaması, devamlılığın olması iletişime yeni bir boyut kazandırmıştır. Yani yeni medya ile alıcı ve gönderici arasındaki net tanımlamalar tamamen ortadan kalkmış ve kişilerin hem alıcı hem de gönderici konumunda olduğu aktif bir süreç ilerlemeye başlamıştır (Dijk, 2016:22).

Yeni medyanın üçüncü temel özelliği ise dijital kod ve hipermetin özelliğidir. Hipermetin yeni medyanın teknik bir özelliğidir ve medya alanında önemli basamakların oluşmasına zemin hazırlanmıştır. Medya içeriklerini 0 ve 1'lerden oluşan dijital kodlara dönüştürerek farklı medya araçlarında kullanımını sağlamaktadır. “Dijital kod enformasyon ve iletişim (göstergelerinin) kesintisiz analog kalemlerinin parçalara bölünmesiyle başlar ve bunları görüntü, ses, metin ve sayısal veriler halinde dijitalleştirerek yeniden birleştirir” (Dijk, 2016:24).

Köprü metni olarak da tanımlanan hipermetin özelliği okuyucuyu farklı bağlantılara yönlendirerek daha ayrıntılı bilgi akışının sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra okuyucunun mevcut konudan uzaklaşarak hemen hemen her metnin içinde bulunan bağlantılar aracılığı ile sınırsız bir bilgi akışına maruz kalabilir. Örneğin okuduğunuz bir haber metnin içerisinde habere konu olan olaya ilişkin geçmişte medyada yer alan haberlere ait bağlantılar yer alabilir. Bu bağlantılar aracılığı ile geçmişte yer alan haberlere gidebilirsiniz. Geçmişte yer alan haberler içerisinde yer alan bağlantılar aracılığı ile dünya üzerinde yaşanmış benzer olaylar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu metinler içerisinde yer alan farklı bağlantılar ile de konuyla ilgili birçok referansa başvurabilirsiniz.

Kimi geleneksel iletişim ortamlarının dönüşüme uğramış hali olan yeni medya ortamları gelişen bilgisayar teknolojisi ve internet teknolojisi ile yeni ortamlar yaratmış ve farklı ortamlardaki kişi ya da grupların bir araya gelmesini sağlamıştır. Yeni medya ortamları; metinler, görüntülü konuşma, sesli ortamların bir arada oluşturduğu çoklu ortamlardır. Yeni medya ortamları ile yeni medya araçları da hayatımıza girmiştir. Wikiler, bloglar, forumlar, sosyal ağlar, video/resim paylaşım siteleri gibi, farklı alanlara yönelik fakat paylaşım ve etkileşimin merkezde olduğu yeni medya uygulamalarıdır.

Teknolojik gelişmelerden tüm alanların etkilendiği gibi medya alanı da etkilenmiş ve geleneksel medyadan farklı yeni bir medya yapısı açığa çıkmıştır. Gelişen teknoloji ile doğru orantılı olarak sürekli bir değişim halinde olan yeni medya alanının ortaya çıkmasında teknolojik gelişmelerle birlikte ekonomik ve sosyo-kültürel etkenlerde etkili olmuştur. Bunun yanında yeni medya ile ekonomik yapılar değişmiş, sosyo-kültürel alanda yapılan faaliyetlerin biçimi farklılaşmış ve teknoloji tüm bu yeni ihtiyaçların ortaya çıkardığı talepleri oluşturmak için gelişmeye devam etmiştir.

3.İNTERNETİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ

Teknoloji ile gelişen ve tüm sektörlerde köklü değişimlere neden olan internetin gelişim evleri incelendiğinde ortaya çıkış amacından farklı bir gelişim seyri gösterdiği görülmektedir. Kısa zamanda günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olan internet, sürekli gelişen ve geliştirilen yapısı ile aktif bir sistemdir.

Manuel Castells, 20. yüzyılın son otuz yılında, internetin ortaya çıkış ve gelişim sürecini; askeri strateji, bilimsel ilerlemeler, teknolojik girişimcilik ve genel olarak geleneğe karşı yeniye duyulan taleplerin bileşiminin bir sonucu olarak konumlandırmaktadır (Castells, 2015:58). Ayrıca Castells'e göre, internet uygulamalarının büyük bölümü ilk kullanıcıların beklenmedik

gelişmeleri ile ortaya çıkmış ve gelişmeler neticesinde ortaya çıkan sonuçların internet sisteminin temel taşlarını oturttuğunu belirtmiştir.

İnternetin çıkış noktasına yönelik gerçek anlamda ilk çalışmalar, ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Kurumu'nun (ARPA) araştırmalarında yer almaktadır. Sürekli gelişim halinde olan internet teknolojisinin tarihçesine bakıldığında, 1950'lerde ilk kez Sputnik adlı uydunun fırlatılması ve Amerikan ordusunun bunun akabinde çalışmalarına hız vermesiyle devam etmiştir. ARPA'nın girişimlerinden biri olarak, 1960-64 döneminde Rand Corporation'da görev yapan Paul Baran'ın geliştirdiği bir fikirle, nükleer saldırıdan etkilenmeyecek bir iletişim sistemi tasarlamak stratejisi gündeme gelmiştir. Bu sistemde komuta ve kontrol merkezlerinden bağımsız bir paket-anahtar iletişim teknolojisine dayanan bir ağ içinde, farklı yerlerden gelen mesajların kendi yollarını bulup, ağın herhangi bir noktasında tutarlı bir anlamla yeniden toplanabileceği bir iletişim sistemi geliştirilmiştir. İnternetin atası sayılabilecek ilk bilgisayar ağı olan ARPANET, 1 Eylül 1969'da ağın ilk dört bağlantısının Los Angeles California Üniversitesi'nde, Stanford Araştırma Enstitüsü'nde, Santa Barbara'da California Üniversitesi'nde ve Utah Üniversitesi'nde kurulmasıyla devreye girmiştir (Castells, 2015:58-59).

Kısa süre içerisinde internet ve bilgisayar teknolojisinde yaşanan gelişmeler ile bilgisayarların güçleri artmış ve bununla paralel olarak fiyatların düşmesi gibi bir ilerleme yaşanmaya başlanmıştır. Kişisel bilgisayarların, ağların iletişim becerisinin gelişmesi, bülten tahtası sistemlerinin (BSS/ Bulletin Board Systems) önce ABD'de, daha sonra tüm dünyada hızla yaygınlaşmasını sağlamıştır.

1980'lerin sonuna gelindiğinde, çok sayıda bilgisayar kullanıcısı, internetin bir parçası olmayan iş birliğine yönelik ya da ticari ağlarda bilgisayar aracılığıyla iletişim yoluna başvuruyordu. Birbirleri ile uyumlu olmayan protokoller kullanan bu ağların, internet protokollerine geçmesiyle, 1990'larda internetin bütünleşmesi ve genişlemesini sağlayacak çalışmaların başlamasına zemin hazırlanmış oldu.

1990'larda dünyanın en önemli araştırma merkezlerinden biri olan Cenevre'deki Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'nde (CERN) yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan World Wide Web (WWW), internet sitelerini içeriklerin yerlerine göre değil de bilgiye göre düzenleyerek, kullanıcılara istedikleri bilgiyi bulabilmelerini sağlayan kolay bir arama sistemi sunmuştur.

1990'lı yıllara gelindiğinde ise internet kullanımı gittikçe yaygınlaşmıştır. Stanford Üniversitesi doktora öğrencileri Larry Page ve Sergey Brin tarafından 1990'lı yılların ortalarında geliştirilen Google, 1997 sonlarında halka açılmış ve web aramalarını bambaşka bir seviyeye taşınmıştır. Arama sonuçlarının istenen arama teriminin görünümüne göre sıralamak yerine, Google bir web sitesinin düzeyini kendisine bağlı sayfaların sayısı (PageRank Sistemi) belirlenmiştir. 2001 yılında ise Google verileri daha verimli bir şekilde sıralayan ve organize eden karmaşık, kural tabanlı formüller geliştirerek web araması sürecinde yeni bir devrim yaratmıştır. Zamanla, bu formüller gittikçe daha karmaşık hale gelmiş ve aramaların arayıcının en çok ilgi duyacağı bağlantıları sunmak için kişiselleştirilmesi sağlanmıştır (Chayko: 2018:27).

Web 2.0 ile internet teknolojisi günlük hayatın bir parçası olmuş ve gittikçe yaygınlaşmıştır. Web 2.0'ın gelişmesiyle birlikte internette özgün iletişim ortamlarının oluşması, internete dair günümüze kadar uzanan tartışmaların ve çalışmaların temelini oluşturarak gelişimini sağlamıştır. Öyle ki sosyal ağları, sosyal paylaşım ağlarına ve sonrasında da sosyal medyaya ulaştıran sürecin başlangıcı web 2.0 ile atılmıştır. Bu ilerleme sayesinde kullanıcı internet karşısında pasif konumdan aktif konuma geçmiş ve medya içeriklerinin oluşmasında pasif durumdan aktif duruma geçerek denetimi kendi ellerine almıştır. Bu başarı, web 2.0'ın

kullanıcıları sürekli bir şeyler üretmeye iten ve yönlendiren uygulamalarından ileri gelmektedir ve bu başarıyı internet teknolojisinin bir başarısı olarak değerlendirmek mümkündür. Çünkü esas itibarıyla internet teknolojisini geleneksel iletişim teknolojilerinden ayıran noktalar web 2.0 teknolojisi sayesinde ortaya çıkmış ve ilerlemiştir (Vural ve Bat, 2010:3350).

Önceleri sadece tek yönlü web sayfalarının oluşturulabildiği, ziyaretçilere bu web sayfalarının kaynak koduna erişme, yorum ya da değişiklik yapma izninin verilmediği web 1.0 dönemi yaşanıyordu. Web 2.0 ile insanlar arasındaki etkileşimin artması sağlanarak web sayfalarının içeriğinde değişiklik yapılabilme, web sayfalarını kullanarak insanlarla bağlantılar kurulabilme, veriler paylaşılabilme gibi birçok değişiklikle yeni bir dönem başlamıştır. “Web 2.0 ile wikiler, bloglar, forumlar ve sosyal ağlar ortaya çıkmıştır. İnternet kullanıcıları bu mecralar aracılığıyla ilk kullanıcı denetimli içeriklerini oluşturmuşlar ve internetin etkileşimli doğasını keşfetmişlerdir (Karatay, 2018:12).”

Bir arama motoruna aranılan bir konu hakkında birkaç anahtar sözcük yazıldığında, bilgisayar kullanıcıya yalnızca o kelimeleri bulduran web sayfalarını sıralamaktadır. Bir insanın basitçe cevap vereceği soruları bir arama motoruna sorup da doğru bir cevap almak ise arama motorlarındaki ilişki-bağlantı bilgisinin eksikliği nedeniyle olanaklı değildir. Fakat web 3.0 etkin olarak kullanılmaya başlandığı zaman, bilgisayar web sayfalarını yorumlama yeteneği kazanacak ve dolayısıyla aranılan bilgiye daha kısa zamanda ve en doğru sonuçlarla erişim olanaklı kılınacaktır. Kapsamlı bir veri tabanına dönüşecek olan arama motorları aranılan bilginin daha düzenli ve istenilen doğrultuda bulunmasını sağlayacaktır. Web 2.0’da olduğu gibi arama motorlarına yazılan anahtar sözcüklerden sonra birçok bilginin içerisinde istediğiniz bilgiyi bulmak yerine doğru ve ihtiyacınız olan anahtar sözcükleri yazarak istenilen bilgiye daha düzenli bir biçimde ulaşma imkânı elde edilebilecektir. “İnternet üzerindeki içeriğin birbiriyle ilişkilendirildiği ve cümlelerle ifade edilebilir hale geldiği, internetin dev bir veri tabanına dönüştüğü, makinelere soru sorulabildiği, makinelerin birbirleriyle iletişime geçerek/konuşarak sorulan sorulara cevap arayabildiği, özetle makinelerin konuşmayı öğrendiği, servis ve sunucu merkezli yaklaşımların yerini kullanıcı merkezli dağıtık bir yapıya bıraktığı yeni çağ – yeni yapı web 3.0 olarak tanımlanıyor (Doğan ve Kesken, 2007:44).”

Web 1.0 ve web 2.0’daki web yapısı insanların anlayabileceği biçimde hazırlanmıştır. Bu sebeple bilgisayar yazılımlarının web ’de bulunan verileri anlaması ve işlemesi gibi bir durum söz konusu olmamıştır. Web 3.0 yani semantik web; dünya üzerindeki bilgileri tek bir platformda toplamayı amaçlayarak bilgi akışı ve bilgi yönetimi süreçlerinin bilgisayarlar tarafından web üzerinden otomatik olarak yönetilmesini sağlayan bir uygulama olarak tanımlanabilir. Web 3.0, web üzerindeki tüm bilgi ve verilerin açıklamalar ile ilişkilendirilmesini gerektirmektedir. Başka bir ifadeyle semantik web teknolojisinde içerik (data) ile anahtar sözcüklerin (meta-data) iç içe geçmesi hedeflenmektedir. Burada önemli olan nokta tüm verilerin yönetimi için meta-dataların yani içerik ve anahtar sözcüklerin oluşturularak ve bilgisayarlar tarafından karmaşık sorgular yapılarak en ilgili bilgilere ulaşılabilmesinin sağlanmasıdır (Yağcı, 2011:27). Web 3,0’ın amacı ise; web ‘de tanımlanmamış herhangi bir içeriğin kalmaması ve web ’de oluşan bilgi topluluğuna yeni bir anlam kazandırarak bilginin kullanımını, ulaşımını kat ve kat arttırmaktır. Web 3.0, veriye daha fazla tanım veya anlam katarak detayla kullanıcı arasında etkileşimi ve internet üzerindeki iş yapma biçimini değiştirecektir. Web üzerinde tanımlanmış verilerin oluşturulmuş olması yapılacak olan aramanın alanını genişleteceği gibi bilgilerin düzenli bir yapıda web ortamında yer almasını sağlayacaktır.

Türkiye’de gerçek anlamda internetin dönüm noktası olarak 12 Nisan 1993 tarihinde TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) ve ODTÜ’nün (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) ortak çabalarıyla TR-NET (Türkiye İnternet Proje Grubu) adı verilen bir proje oluşturulmuş ve böylece Türkiye resmen küresel internet ağına bağlanmıştır. Türkiye’de

internetin sadece üniversitelerin işlettiği akademik bir ağ olmaktan çıkması 1995 yılında gerçekleşmiştir. Bu yılın son aylarında Türk Telekom firması tarafından gerçekleştirilen TURNET ihalesinin sonuçlanması ile Türkiye’de internet teknolojisi ticarileşmeye başlamıştır. 1995 yılının Ağustos ayı içerisinde Türk Telekom internet teknolojisinin omurgasını kurabilmek adına ihaleye çıkmıştır (Kırık, 2013:136).

1995 yılından itibaren internet alanında olumlu gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. 1995 yılı itibari ile TÜBİTAK tarafından Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) adı verilen yeni bir oluşum hayata geçirilmiştir. Bunun yanında Türkiye’de internet alanında yaşanan gelişmeler hız kazanmış ve web sayfaları, elektronik posta kullanıcılarının sayısı artmıştır.

1999 yılı itibari ile internetin ticari yapısında önemli değişiklikler yaşanmaya başlamış ve internet sağlayıcılar arasında yeni bir oluşuma gidilmiştir. TURNET’in yerini TTNET adı verilen büyük bir oluşum almış ve bireysel kullanıcılar TTNET üzerinden, akademik kuruluşlar ise ULAKNET alt yapısı aracılığıyla internete erişim sağlamıştır. Her iki internet alt yapısı da yüksek hızda interneti kullanıcılara sağlamak amacıyla çalışmalarına devam etmiştir (Dede, 2004:27).

2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de internet kullanım alanı oldukça genişleyerek günlük hayatın önemli bir bölümü kaplamaya başlamıştır. Eğitim, ticaret, sosyal medya mecraları e özellikle medya alanı internet teknolojisi ile biçim değiştirmiştir. Günümüzde ise internet ile teknoloji alanında yaşanan gelişmeler devam etmektedir.

3. İNTERNET GAZETECİLİĞİ

İnternet teknolojisi ile ortaya çıkan teknolojik gelişmelerle tek yönlü iletişim yerine etkileşimli iletişim şekilleri ortaya çıkmıştır. Gazetecilik alanında internetin dahil olmasıyla birlikte geleneksel medyanın aksine ses, hareketli görüntü, metin ve resim gibi içeriklerin taşınması mümkün hale gelmiş ve bu içeriklere okuyucuda katkıda bulunabilmiştir.

İnternet gazeteciliği internet teknolojisi ve onunla açığa çıkan teknolojik gelişmelerle doğru orantılı olarak ilerlemiştir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde internet gazeteciliğinin gelişiminde dört dönemden bahsetmek mümkündür. Birinci dönem, gazetecilerin haber içeriklerini internet gazeteleri için oluşturmadıkları fakat basılı gazeteler için hazırlanmış haberlerin internet sitelerinde biçim değiştirerek kullandıkları dönemdir. Bu dönemde internet gazeteleri için özgün bir haber dili ve haberden bahsetmek mümkün değildir. İkinci dönem olarak tanımlanan dönemde ise gazeteciler internet siteleri için özgün haber içerikleri üretmişlerdir. Okuyucular bir internet sayfasına girdiğinde haberlerin kategorilere ayrılmış olduğunu görebilir ve böylece okuyucunun/izleyicinin/dinleyicinin artık haberi seçme şansı daha fazla olmuştur. Üçüncü dönemde ise; haberin etkileşimli olarak okuyucuya/izleyiciye/dinleyiciye sunulduğu ve okuyucunun haberde gezibildikleri dönem olarak tanımlanmaktadır. Dördüncü dönemde ise internette okuyucuların/izleyicilerin/dinleyicilerin kişisel bloglar ya da web günlükleri aracılığı ile haber paylaştığı dönemdir. Yurttaş gazeteciliği olarak tanımladığımız gazetecilik pratiği de bu dönemde ortaya çıkmıştır (Tokgöz, 2013:112-113).

Dijital gazeteciliğin ilk biçimi olarak tanımlanan teleteks, veri iletişimine uyumlu televizyonlarda görüntülenmek üzere oluşturulmuş, metin ve grafiklerin etkileşimli olmadığı bir iletim sistemidir. 1970 yılında İngiltere’de icat edilen teleteksin, 1971’de BBC tarafından patenti alınmış ve ilk kez 1973’te Londra’da aktif olarak kullanılabilen biçimi tanıtılmıştır. O dönemde Teledata denilen teleteks, BBC tarafından “see facts” cümlesinden oluşturulan “Ceefax” şeklinde adlandırılırken, Türkiye’de 1990 yılında TRT tarafından sunulurken “Telegün” olarak adlandırılmıştır. Teleteks tıpkı bir gazete gibi ekonomi, spor, ülke gündemi, hava ve yol durumu gibi temel bilgilerin verildiği bir sistemdir.

İnternet gazeteciliğinde önemli bir yere sahip olan ve hala gelişmekte olan bir diğer teknoloji ise World Wide Web teknolojisidir. Bülten panosu sistemlerinden sonra ortaya çıkan World Wide Web üzerinde kurulan ilk gazetecilik sitesi Kasım 1993'te University of Florida of Journalism and Communication tarafından yayına başlatılmıştır. World Wide Web üzerinden yayın yapan ilk düzenli gazete ise 19 Ocak 1994'te yayına başlayan Palo Alto Weekly olmuştur. İnternet üzerinden yayın yapan gazetelere erişim tamamen ücretsiz olmakla birlikte haftada iki kez yayınlanmıştır. Ayrıca bu dönemde bülten panosu sisteminde yayına başlayan yirmi gazete daha World Wide Web yani internet ortamında yayınlanmaya başlamıştır.

Günümüzde bilinen şekliyle internet gazetelerinin ortaya çıkmasında yaşanan bir diğer önemli gelişme ise 1995 yılında Advance Publication Inc., Cox Newspaper Inc., the Gannet Company, the Hearst Corporation, Knight-Ridder Inc., the Times Mirror Company, the Tribune Company ve Washington Post Company olmak üzere ABD'deki sekiz büyük gazetenin "New Centruy Network" adıyla içerik ve reklam oluşturmak için bir ortaklık kurması olmuştur.

1996 yılından sonra teknolojinin de gelişimiyle internet gazetelerinde farklı gelişim dönemleri yaşanmıştır. Bu dönemler içerisinde dünya internet gazeteciliği tarihi için önemli gelişmelerden biri de Nisan 2009'da WikiLeaks adlı internet sitesinin Amerikan askeri helikopterinin Irak'taki sivillere yönelik müdahalesini yayınlamasıdır. WikiLeaks belgelerinin internet ortamında yayınlanması yurttaş gazeteciliğinin en büyük örneği olarak gösterilebilir. Ayrıca internet gazeteciliğinin medya kurumlarından bağımsız ve medya kurumlarına alternatif bir yapıda olduğunu göstermesi açısından da önem taşımaktadır.

Türkiye'de gerçek anlamda internet gazeteciliğinin temelleri 2000'li yıllardan sonra atılmıştır. 2000'li yılların başlarında yaşanan ekonomik krizden medya sektörü de etkilenmiş ve ekonomik kriz çok sayıda gazetecinin işsiz kalmasına neden olmuştur. Bu süreçte işsiz kalan gazeteciler çok fazla maliyeti olmayan internet haber gazeteciliğine yönelmişlerdir. Özellikle 2000'li yıllar sonrasında internetin daha aktif ve yaygın biçimde insan hayatına girmesi ve birçok sistemin dijital olarak yeniden yapılandırılması bu dönemde gazeteciler için avantaj haline gelmiştir. Teknik olarak birçok konuda sorunlar yaşanmış olsa dahi okuyucu/izleyici/dinleyici medya alanında yaşana bu değişime hızlıca uyum sağlamıştır. Süreç içerisinde Türkiye'de dijital ortamda yayınlanan haberler için internet haberleri, çevrimiçi haber, sanal gazetecilik, online haberler gibi farklı tanımlamalar getirilmiştir.

3.1. Gazetecilik 2.0'ile Haber Oluşturma Süreci ve Yaşanan Değişimler

Gazetecilik 2.0 ile gazetecilik alanında meydana gelen değişimler özellikle haber oluşturma süreçlerini etkilemiş ve yeni habercilik alanında yeni kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Haber oluşturma sürecin okuyucunun katılımı, haberde kullanılan dilin yayınlanacak olan yeni medya aracına göre düzenlenmesi, haberin kaynağı vb. birçok basamakta önemli değişimlere neden olmuştur. Bu değişimler yanında hipermetinsellik, çoklu ortam gibi yeni kavramları ortaya çıkartmıştır.

Web 2.0'ın gazetecilik alanında etkili olmasıyla birlikte haber oluşum süreçlerinde, anlık bilgilendirme, kullanıcı odaklı habercilik, çoklu medya (multimedya), haberde etkileşim, Hipermetinsellik gibi yeni özelliklerin yanında yayın politikası, haberin kaynağı, haber dili, haberde kullanılan görsellerde değişiklikler yaşanmaya başlamıştır.

Teknolojideki gelişmeler gazetecilik alanı ve medya sektöründe önemli değişim ve dönüşümlere neden olmuştur. Haber merkezlerinde haberi oluşturma süreçleri ve haber oluşturmada kullanılan araçlar değişmiştir. Bu değişimle birlikte gazetecilik alanında yeni iş tanımları ve yeni gazetecilik pratikleri ortaya çıkmıştır. Tüm bu değişiklikler yeni gazetecilik türlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Mobil gazetecilik, bak-geç gazeteciliği, veri gazeteciliği, katılımcı gazetecilik, galeri ve video haberciliği, yurttaş gazeteciliği, kitle kaynak

gazetecilik, robot gazetecilik ve hiperyerel gazetecilik gibi gazetecilik türleri bunların arasında yer almaktadır. Yeni gazetecilik uygulamaları teknoloji ile bağlantılı ve daha çok kullanıcı odaklı olduğu için yine teknolojik gelişmeler ile ortaya çıkan yurttaş gazeteciliği ile doğrudan ilgili olduğu söylenebilir. Tüm bu yeni gazetecilik uygulamaları incelendiğinde kullanıcının aktardığı haberler ile şekillenen bir sürecin olduğu görülmektedir.

4.YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ

Yurttaş gazeteciliği; taban gazeteciliği, açık kaynak gazeteciliği, ağ tabanlı gazetecilik, katılımcı gazetecilik, hiper-yerel gazetecilik, dağıtık gazetecilik gibi birden fazla isimle kullanıldı. Diğer tanımlarla birlikte “kullanıcının-ürettiği içerik” olarak açıklandığı da görüldü. Fakat her ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın, kriz muhabirliğinin önceliklerini ve kurallarını köklü bir biçimde değiştirdi (Allan, 2019:36-37). Bu değişikliğin en büyük nedeni kullanıcıların haber üretim sürecine dahil olması ve kullanıcının aynı zamanda haberin kaynağı olarak yer değiştirmesidir.

“Yurttaş gazeteciliği terimi, ilk olarak Amerikalı yazar ve araştırmacı Jay Rosen tarafından ortaya atılmıştır. Rosen’a (2008) göre yurttaş gazeteciliği, eskiden sadece izleyici olan sıradan insanların sahip oldukları iletişim araçları sayesinde birbirlerini bilgilendirmek amacıyla yaptıkları haber ve bilgi paylaşım sürecidir.”

Necla Mora yurttaş gazeteciliğini, haber toplama sürecinde yurttaşa başvuran, habere yurttaşın gözüyle bakan, habere konu olan olayın yurttaş lehine sonuçlanmasına kadar yayınına devam eden, yurttaşı haberin yapım ve yazım sürecine dahil eden bir gazetecilik uygulamasıdır. Bu nedenle, yurttaş gazeteciliği kavramı, haber değerlerinin yeniden tanımlanması, okurların etken hale getirilmesi ve gazetecilik mesleğinin yeniden halkın güvenini kazanmaya yönelik bir yayıncılık anlayışı ile uygulanması olarak tanımlanmaktadır (Mora, 2007).”

Ruhdan Uzun, okuyucunun/izleyicinin/dinleyicinin zamanla gerçek hayatta kullanamayacakları ya da içeriklerin doğruluğuna inanmadıkları haberlere ilgi göstermedikleri ve bu nedenle daha az gazete okumaya başladıklarına ve daha az televizyon izlediklerini belirtmiştir. Bu nedenle yurttaş gazeteciliğinin bir ihtiyaç olarak görüldüğü ve azalan ilgilinin yeniden artırılması için ortaya çıkan çabalardan olduğu ifade edilmiştir (Uzun, 2006:640).

Mark Glaser, yurttaşların teknoloji araçlarını kullanarak, bireysel ya da diğer bireylerle birlikte haber üretmesi olarak yurttaş gazeteciliğini tanımlamıştır (Glaser, 2006).

Yurttaş gazeteciliği için birbirinden farklı net olmayan tanımlamalar bulunmaktadır. Bunun sebebi hem kavram olarak tam karşılığının bulunmamış olması hem de sürekli gelişen teknoloji ile farkı yöntemler, katılım biçimleri ile yurttaş gazeteciliği yapılabilmesidir “İnternet haberciliğinin tarihsel değerlendirmeleri sıklıkla daha başlangıç dönemindeyken, internetin bir haber kaynağı olarak konumunu güçlendiren, 1990’ların ikinci yarısında yaşanan -Oklahoma City bombalanması, TWA 800 uçak kazası, Heaven’s Gate kitlesel intiharları ve Prenses Diana’nın ölümü gibi olaylar biçim ve pratik olarak temel oluşturan muhabirlikleri gibi- ciddi kriz vakaları üzerinde durmuştur. Bu olayların her biri ve ilgili örnekler; yani, muhabirlikle ilgili temel gelenekleri sosyal olarak benimseme, birleşme ve yeniden bükülümün toplumsal olarak olumsal süreçlerden geçen yollar, internet haberlerinin yeni oluşan ekolojisini benimsemekteydi (Allan, 2019:41).” Allan’ın da bahsettiği gibi editöryal süreçler, muhabirlikle ilgili süreçler özcesi haber oluşum ve dolaşım aşamasında yaşanan değişimler yurttaş gazeteciliği tanımının sürekli değişmesine ya da yeni unsurlar eklenmesine neden olabilmektedir.

Yurttaş gazeteciliğinin eşik bekçiliği anlayışını zayıflattığı hatta çoğu zaman ortadan kaldırdığı görülmektedir. Bu nedenle yurttaş gazeteciliği eleştirilse dahi bir taraftan da okuyucunun/izleyicinin/dinleyicinin kendi doğrulma yöntemlerinin devreye girdiği söylenebilir.

Günlük hayatını devam ettiren kişilerin tanıklık ettikleri bir olayı sosyal medyadan paylaşması çoğu zaman dikkat çekmediğini söylemek mümkündür. Ancak haber değeri taşıyan bir olayın sosyal medyada paylaşılması ve yayılması oldukça hızlıdır. Burada bu içeriğin haber değeri taşıyıp taşımadığına karar verenin sosyal medya kullanıcıları olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yapılan paylaşımın hızla yayılmış olması olayın diğer kullanıcılar tarafından dikkat çektiğini göstermektedir. “Dolayısıyla, geleneksel habercilik anlayışında olduğu gibi çok katmanlı bir eşik bekçisi prosedüründen ziyade haberin değerinin doğrudan okur, izleyici tarafından belirlendiği, eşik bekçiliği anlayışının zayıfladığını, eşik bekçiliğinin medya profesyonellerinden okura geçtiğini düşünmek olasıdır ((Ağaca, Türkoğlu ve Trükoğlu, 2021:173).”

Yurttaş gazeteciliği geleneksel medyadaki haber pratiklerine, eşik bekçiliği gibi okuyucu/izleyici/dinleyici arasındaki bariyere alternatif olarak ortaya çıkmış bir kavramdır. Bu kavramın ortaya çıkmasında internet teknolojisi ve beraberinde getirdiği araçlar oldukça etkili olmuştur. Kullanıcılar hem haber üretim sürecine hem içerik üretim sürecine dahil olmuştur. Bunun yanında okuyucu/izleyici/dinleyici yorumları ile de bur sürece katkı sağlama imkanı elde etmiştir. Özellikle sosyal medya araçlarının aktif olarak kullanılmaya başlanması radyo, televizyon, gazete gibi medya araçlarına talebi azaltmış ve kendilerinin bir parçası oldukları sosyal medyayı daha sık kullanmaya başlamışlardır.

4.1.Yurttaş Gazeteciliği Geçmişi ve Kavramın Ortaya Çıkışı

1963 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) J.F. Kennedy suikastine tanıklık eden ve amatör kamerayla çeken Abraham Zapruder kimi kaynaklara göre yurttaş gazeteciliğinin öncüsü sayılmaktadır. Fakat yurttaş gazeteciliği kavramının ortaya çıkışı genel olarak 1988 yılında ABD başkanlık seçimi sürecine dayandırılmaktadır. “Öncelikle profesyonel gazetecilerin “kamu gazeteciliği” üzerine ve “halk için” habercilik tartışmasıyla başlayan süreç daha sonra bizzat yurttaşların haber üretimini vurgulamaya başlamıştır. (Saka, 2012)”

40

Daha sonra 11 Eylül 2001 yılında New York ve Pentagon saldırıları sırasında kişilerin paylaştıkları bilgiler, görgü tanıklıklarını web siteleri aracılığı ile paylaşımları ve haber merkezlerinin daha çok bu kişilerin paylaştıkları videolara yer vermesi, yine 2004 yılında Asya’da medyada gelen Tsunami felaketi sırasında yine görgü tanıklarının çektiği fotoğraf ve videolar ve bunların medyada kullanılması yurttaş gazeteciliği kavramının daha çok tanınmasını sağlamıştır. Yine 6 Şubat 2023’te Türkiye’de yaşanan deprem nedeniyle yaşanan yıkımın sonuçları ilk olarak depremden etkilenen kişilerin ve görgü tanıklarının çektiği videoların sosyal medya aracılığı ile dolaşıma sokulmasıyla duyurulmuştur. Yaşanan felakaet durumlarında özellikle devreye giren ve kriz ortamlarında halkın medyaya haber niteliği taşıyan bilgileri sunması, fotoğraflar ve video kayıtları alması yurttaş gazeteciliğinin önemli bir işlevi olarak karşımıza çıkmaktadır (Askeroğlu, Karakulakoğlu, 2019:521).

Yurttaş gazeteciliği kavramı 1990’lı yıllarda Amerika’da ortaya çıkan bir kavramdır ve zamanla kavram yaygınlaşmıştır. Kavramın ortaya çıkış amacı okuyucunun/izleyicinin/dinleyicinin haber üretim sürecine dahil olmasının yanında toplumun her kesiminin iletişim sürecine dahil olmasını sağlamak ve sosyal medya aracılığı ile doğrudan sürece dahil olmaktır. “Yurttaş gazeteciliği 90’lı yılların başında Amerika’da ortaya çıkan basın özgürlüğü, egemen medya baskısı ve hak odaklı yayıncılık tartışmaları sonunda ortaya çıkmış bir gazetecilik türüdür. Temel felsefesi gazeteci kavramının genişlemesi ve profesyonel gazeteci olmayan sıradan “yurttaşların” da haberler üreterek, genel iletişim ortamına dahil olmaları ve vatandaşlık haklarının savunusu amacıyla gazetecilik yapmalarına dayanmaktadır (Askeroğlu, Karakulakoğlu, 2019:515).”

Ruhan Uzun (2006:643) ise yurttaş gazeteliği kavramının ortaya çıkışını iki nedenle açıklamıştır. İlk olarak geleneksel medyanın tıkanmış olması ve yeni medya ile

okuyucunun/izleyicinin/dinleyicinin ilgisini kaybetmesiyle yeni bir arayışa girilmiş olması. İkinci olarak ise siyasal ve sosyal nedenler yüzünden kendini anaakım medyada ifade edemeyen kitler olduğunu belirtmiştir.

“Yurttaş gazeteciliğinin ortaya çıkışının arkasında yatan nedenlerin açıklanmasında iki temel yaklaşım benimsenebilir. Birincisi, geleneksel medyanın kitle okuyucusu/izleyicisinin azalmasına çözüm arayışlarını ön plana çıkararak ekonomik yaklaşımdır. Bu yaklaşım tarzı, basının küresel pazarın çıkarlarına uygun olarak biçimlenirken gazetecilik pratiklerinde meydana gelen bazı değişimlerin yurttaş gazeteciliği adı altında yeni bir alternatif gibi sunulduğunu vurgular. İkinci yaklaşım ise siyasal iletişimde ortaya çıkan sorunlardan kaynaklanan sosyal ve siyasal etkenleri öne çıkarır. Yurttaş gazeteciliğini, Amerikan demokrasisinin krizine çözüm arayışı sırasında ortaya çıkan alternatif bir gazetecilik pratiği olarak sunar.”

Ömer Özer ise Amerika Birleşik Devletleri’nde medyanın diğer ülkelere göre sayıca çok fazla olması ve medyada tekelleşmenin en üst seviyede olduğunu belirterek yurttaş gazeteciliğini bir muhalif bir yapı olarak değerlendirmiştir. Özellikle ABD’de medyanın iktidar tarafından etkin bir biçimde kullanılıyor olması ülkedeki diğer sesleri bastırmış ve tek taraflı bakış açısının hakim olması yurttaş gazeteciliğinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. “Böylece, yurttaş gazeteciliği, Amerikan medyasının yaşadığı sorunlara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Kamu gazeteciliği de denilen yurttaş gazeteciliğiyle ilgili ilk gelişmelerin 1970’lerde olduğu belirtilebilir. Ancak bilinen anlamıyla ortaya çıkışı 1980’lerin sonu ve 1990’ların başına denk gelmektedir. Yurttaş gazeteciliğinin ortaya çıkışında vatandaş ile hükümet arasındaki mesafenin açılması etkili olmuştur. Yurttaş gazeteciliği yeni bir tür gazetecilik olmaktan öte, basının toplumsal rolünü yerine getirmesi için gerekenlerin yapılmasını önermektedir. (Özer, 2012:25).”

Ruhdan Uzun ise yurttaş gazeteciliğinin ortaya çıkışını okuyucunun/izleyicinin/dinleyicinin medyada kendilerine yer bulamamış olmasına dayandırmaktadır. Yeni medya, internet teknolojisi ve katılımcı kültürün etkisi ile geleneksel medyadaki tek yönlü iletişim ve sınırlar okuyucu/izleyici/dinleyici tarafından tercih edilmemeye başlamıştır. Azalan ilgi nedeniyle toplumun ilgisini yeniden çekmek ve daha da önemlisi okuyucuyu/izleyiciyi/dinleyiciyi tüm haber süreçlerinin bir parçası haline getirmek için yeni bir gazetecilik pratiği ortaya çıkartılmıştır. “Yurttaş gazeteciliğinin amacı, yurttaşların çözümsüzlük ve yabancılaşma duygularının üstesinden gelmelerini sağlayabilmek için onları katılıma teşvik edecek olanaklar yaratmak olarak sunulur. Bu da haberin oluşma sürecinde yurttaşlara söz hakkı tanıyarak, bir kamusal tartışma ortamı yaratılmasıyla gerçekleştirilmeye çalışılır (Uzun, 2006:635).”

Yurttaş gazeteciliği kavramının ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülen bir diğer yaklaşım ise dezavantajlı grupların, ana akım medyada gösterilmeyen içeriklerin yayınlandığı alternatif bir gazetecilik platformu olarak görülmesidir. Yurttaş gazeteciliği sadece dezavantajlı gruplar için yeni bir alan oluşturmamış aynı zamanda ana akım medyada gazetecilik faaliyetlerini yapamayan ya da yayınlamak istedikleri içerikleri yayınlayacak bir medya kuruluşu bulamayan gazeteciler içinde yeni bir platform olmuştur (Davulcu, 2022:34).”

Yurttaş gazeteciliği, Türkiye’de anaakım medyada yer bulamayan ve kendi gazetecilik faaliyetlerini yapmak için kendi oluşturdukları internet sitelerini kullanmaya başlamışlardır. “Türkiye’de yurttaş gazeteciliği açısından kırılma noktasını 2013 Baharında başlayan Gezi Parkı protestolarının oluşturduğu söylenebilir (Yanardağoğlu, 2015:256).” Gezi Parkı protestoları sırasında anaakım medyada protestolara yer verilmemiş ve bu durum karşısında sosyal medya aracılığı ile Gezi Parkı protestoları, orada yaşananlar haberleştirilmiş ve paylaşılmaya başlanmıştır. “Yurttaş habercisi inisiyatifleri, Gezi sürecinde özellikle yeni medya olanaklarının kullanımı daha görünür kılmıştır. Twitter gibi sosyal medya platformları özellikle

“dijital okuryazarlık” seviyesi yüksek kişilerce enformasyonun aranması, bulunması ve yayılması için en “görünür” mecralar olurken, protestoya katılanlar sadece bu araçları aktif biçimde kullanmakla kalmamışlardır (Yanardağoğlu, 2015:256).”

Yurttaş gazeteciliğinin Türkiye’de gelişmesinde sosyal medya araçlarının ve özellikle Twitter’ın oldukça etkisi olmuştur. Özellikle Gezi Parkı protestolarında Twitter’ın kullanılması yurttaş gazeteciliği açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Protestolara katılan birçok kişinin farklı noktalardan yaşananları paylaşması ve akabinde protestolara katılan/katılmayan kişiler tarafından paylaşılması yurttaş gazeteciliğinin bilinirliğini artırmıştır. Bu süreçte birçok yeni yurttaş gazeteci ağı ortaya çıkmıştır. Ayrıca kimi internet haber siteleri de sosyal medyayı hem haber kaynağı olarak kullanmış hem de sosyal medya üzerinden yayınlarına devam etmiştir.

Yurttaş gazeteciliği her ne kadar amatör bir çaba olarak görülse dahi zamanla büyük medya kuruluşlarının başvurduğu bir yöntem olarak devam etmiştir. Büyük medya kuruluşları tarafından kurulan WhatsApp ihbar hatları, sosyal medya hesapları ve bu hesaplar aracılığı ile kendilerine ulaşan kişiler yurttaş gazetecilerin aslında anaakım medyaya dahil olabildiğini göstermektedir. “Yurttaşın gazetelere içerik sağlamasına olanak tanıyan benzer bir oluşum, Türkiye’de Radikal Gazetesi tarafından 2012 yılında RadikalBlog adı altında kurulmuştur. Yurttaşlar gazete yazı gönderebiliyor ve yazı ufak bir editöryal müdahaleden geçtikten sonra, onay alırsa RadikalBlog’da yayınlanıyordu. Radikal Gazetesi’nin 2016 yılında kapanmasıyla RadikalBlog da kapandı (Erbaysal Filibeli, 2018:458).”

Radikal gazetesi örneğinde olduğu gibi Türkiye’de yurttaş gazeteciliği platformları bulunmaktadır. *Dokuz8 Haber*, Ötekilerin Postası ve *140 Journos* Türkiye’de en çok tanınan ve etkili olmuş yurttaş gazeteciliği platformlarıdır. Özellikle Gezi Parkı protestoları sırasında etkin rol oynayan platformlar zamanla paif hale gelmiştir. “Gazetecilerin Yurttaş Haberciliği Algısı ve Tutumu Araştırması”na göre gazetecilerin en çok bildiği ve düzenli takip ettiği yurttaş medyası platformu ise Dokuz8 Haber’dir (Erbaysal Filibeli, 2018:458).”

42

4.2.Yurttaş gazeteciliği ve Haber Üretim Süreci

Yurttaş gazeteciliği kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte bu yeni gazetecilik türünde geleneksel haber üretim süreçlerinden farklı bir sürecin ilerlediği görülmüştür. Geleneksel medyada olduğu gibi haberde muhabir-editör ilişkisinin olmadığı, haberler yazılırken ya da haber ile ilgili görseller paylaşılırken yine haber oluşturma kurallarına uyulmadığı görülmektedir.

Yurttaş gazeteciliğinde amaç okuyucuya/dinleyiciye/izleyiciye haberleri sosyal medya aracılığı ile ulaştırmak ya da haber merkezleri ile aradaki mesafeyi kaldırarak etkileşimi artırmaktır. “Yurttaş gazeteciliğinin esasları şu şekildedir: Yurttaş gazeteciliği haber tanımını genişletir. Haber yapma çerçevesini yeniden tarif ederek, okuyucu ilgisini artırmayla ilgilenir. Haberde dengelilik, okuyucular lehine yeniden tanımlanır. Yeni bir okuyucu oluşturulmaya çalışılır. Okuyucuların gazeteleriyle etkileşim içine girebilecekleri kanallar oluşturularak, gazetelerle yurttaşlar arasındaki mesafe kaldırılmaya çalışılır (Özer, 2012:28).”

Yurttaş gazeteciliğinde temel amaç haber üretmekle birlikte üretilen haberlerin kişilerin günlük sorunlarıyla ilgili olması ve yapılan haberlerle bu sorunlar karşısında bir farkındalık oluşturmak hedeflenmektedir. Bu nedenle haberin oluşum süreci içerisinde haberin etkilediği tüm basamaklardan bilgi alabilmek önemlidir. “Bir hastanenin durumuyla ilgili başhekimden alınacak bilgi, liberal medyada haber olması için yeterli olabilir, ancak yurttaş gazeteciliği açısından yeterli değildir. Yurttaş gazeteciliği açısından, hastanenin doktorları diğer çalışanları, hastalar, hasta yakınları ve elbette vatandaşlardan da bilgi alınması gerekmektedir. İlgili üst birimlerden de gerektiğinde bilgi alınmalıdır (Duran, 2003:91).”

Yurttaş gazeteciliği ile haber üretim sürecinde en çok değişime uğrayan ve biçim değiştiren unsur haberin kaynağıdır. Yurttaş gazeteciliğinde haberin kaynağı siyasal, ekonomik gündem dışında yurttaşın günlük hayatta karşılaştığı sorunlar ile ilgilidir. Böylece anaakım medyada kendine yer bulamayan ve sorunları gündemleştiremeyen yurttaşlar sosyal medya aracılığı ile kendi sorunlarını gündemleştirebilmekte ve benzer sorunları yaşayan kişilerle iletişime geçebilmektedir. “Yurttaş gazeteciliğinin haber kaynağı ekonomik, askeri ve politik seçkinler değil, sıradan yurttaşlardır. Yurttaş gazeteciliği yapan muhabir, bulunduğu sıradan konularla ilgili olarak sıradan vatandaşlarla görüşmekte ve bu görüşmelerden elde ettiği bilgilerle haberini oluşturmaktadır. Bunun yanında, yöneticilerle yurttaşları karşı karşıya getirerek sorunların tartışılmasını da sağlamaktadır. Yurttaş gazeteciliğinin en önemli ilkelerinden biri, haberi oluştururken konuyla ilgili tüm kaynaklara ulaşılmasını ve görüşlerinin alınmasını öngörmesidir (Duran, 2003:31).”

Yurttaş gazetecileri haber üretim sürecinin temel unsurlarından biri olan haberi güvenilir kaynaktan almak veya haberi doğrulatmak zorunda değildir. Burada tanıklığını ya da doğrudan yaşadıklarını paylaşan kişiler oldukları için haberin kaynağı doğrudan kendileridir. “Merkezine yurttaş alan gazetecilik anlayışında, güvenilir kaynaklar genellikle haklarında şikayet edilen ya da yurttaş açısından hizmet edecek kurumsal kişilikler olduğundan, yurttaşın bu kişilerin yapması gereken işlerle ilgili dilekleri yayınlacaktır. Örneğin, bir belediye başkanı, haberin öznesi olmak yerine, sokakların temizlenmemesi nedeniyle yurttaşın bir şikayetine konu olacak ya da sokak lambalarının yanmasını sağlayacak kişi durumuna düşecektir (Özer, 2012:28).”

Geleneksel medya kuruluşlarında editör ve muhabir arasında süregiden bir haber üretim süreci söz konusudur. Fakat yurttaş gazeteciliğinde haber değeri taşıyan bir konunun nasıl yazılacağı ya da sadece görsellerle mi paylaşılacağı kararı yurttaş gazetecidedir. Aynı şekilde haber değeri görüp haber olarak nitelendirildiği içerikleri sosyal medya araçları ile dolaşıma sokabilir. “Geleneksel bir medya kuruluşu bir hikayeyi kapsadığında, editör genellikle hikayeyi bir muhabire atar, muhabir işi yapar ve düzenlenen ve yayınlanan bir hikayeyi teslim eder. Ancak geçici vatandaş gazeteciliği söz konusu olduğunda, bir blog yazarı veya gözlemci, haber değeri taşıyan bir şey olduğunu görebilir ve bunu blogosferin veya çevrimiçi halkın dikkatine getirebilir. Daha fazla insan gerçekleri ortaya çıkarıp birlikte çalıştıkça, hikaye yol gösterici bir editör olmadan kartopu yapabilir ve ilginç sonuçlar üretebilir... (Glaser, 2006)”

Yurttaş gazeteciliği bir taraftan alternatif bir gazetecilik alanı olarak değerlendirilmektedir. Yurttaşların anaakım medyada yer bulamadığı, editöryal süreçlere takıldığı ya da kısıtlı haber süreleri içerisinde kendileri için yeni bir alan oluşturmuştur. “Etkileşimin önemli olduğu yurttaş gazeteciliğinde konvansiyonel medyada gösterilmeyenler/gösterilemeyenler yurttaş gazeteciler tarafından afişe edilebildiğinden enformasyondaki sınırlarda ortadan kalkmakta, batılı başat medya organlarının yeni medya platformları ile yurttaş gazeteciliğine önem atfetmesi, aslında kırılan medya tekeli bağlamındaki kaygılara işaret etmektedir (Kırık ve Yegen, 2017:119).”

Yurttaş gazeteciliğinde okuyucular için yeni kanallar oluşturmak, medya kuruluşları ile aralarındaki mesafeyi ortadan kaldırmaktır. Özellikle sosyal medya ile haber merkezleri aralarındaki mesafe ortadan kalkmış, etkileşimli ortamda artık yurttaşlar haber merkezlerinin gündemini belirlemeye başlamıştır. Burada amaç okuyucu/izleyici/dinleyici lehine bir sürecin ilerleyişini sağlamaktır. “Yurttaş gazeteciliğinin esasları şu şekildedir: Yurttaş gazeteciliği haber tanımını genişletir. Haber yapma çerçevesini yeniden tarif ederek, okuyucu ilgisini artırmayla ilgilenir. Haberde dengelilik, okuyucular lehine yeniden tanımlanır. Yeni bir okuyucu oluşturulmaya çalışılır. Okuyucuların gazeteleriyle etkileşim içine girebilecekleri kanallar oluşturularak, gazetelerle yurttaşlar arasındaki mesafe kaldırılmaya çalışılır (Cangöz, 2003:104).”

Yurttaş gazeteciliği ile toplumdaki her bir bireyin haber oluşturabilme imkanını yakalamış olması, haber içeriklerini oluştururken herhangi bir sansür mekanizmasına takılmaması ve doğrudan paylaşabilmesi önemli bir unsurdur. Toplumda kendini gündemde yer edinmiş, kendisi için önemli olan ve haber olarak kamu ile paylaşmaya değer gören bireyler yurttaş pasif konumdan çıkartmıştır. Paylaşılan haberlere yapılan yorumlar ile katılımcı kültür, Etkileşimlilik gibi unsurlar haber sürecinin içerine girmiştir. “Tüm bu gelişmeler iletişim alanında pasif durumda bulunan yurttaş aktif özne olma hakkı tanımakta, katılım kültürü giderek yaygınlık kazanmakta, bu durumun habercilik alanına da önemli etkileri bulunmaktadır (Ünal, 2015:27).”

Yurttaş gazetecileri profesyonel gazeteciler olabileceği gibi daha önce hiç gazetecilik deneyimi olmayan kişilerde olabilir. Her iki durumda da yurttaş gazeteciliği uygulamalarının temel mantığı değişmemektedir. Ekonomik sorunlar, bir takım siyasi sorunlar ya da farklı sebeplerden ötürü anaakım medyada kendine yer bulamayan amatör ya da profesyonel gazeteciler sosyal medya aracılığı ile tanıklıklarını haberleştirmekte ve dolaşıma sokmaktadır. Burada sıradan yurttaşların dolaşıma soktuğu haberlerden farklı olarak yurttaş haber sitelerine ve bloglara olduğu kadar ana akım haber sitelerine de katkıda bulunmalarıdır. “...yurttaş gazetecileri yurttaş haber sitelerine ve bloglara olduğu kadar ana akım ve ticari haber sitelerine de katkıda bulunmaktadır (Chung ve Zuercher’den aktaran, Hülür ve Yaşın, 2017:213).”

Yurttaş gazeteciliği uygulamalarını iki başlıkta sınıflayan Ebru Davulcu (Davulcu, 2022:37) ilkin profesyonel gazetecilerin yaptığı yurttaş gazeteciliği ve amatörlerin yaptığı yurttaş gazeteciliği olarak ayırmıştır. Gazetecilik mesleğini profesyonel olarak yapan ve aynı zamanda bir yurttaş gazeteci olan kişilerin genellikle alternatif içerik üretmek kendi sosyal medya hesabından yayınlamaları şeklinde gerçekleştiğini belirtmektedir. Amatörlerin gerçekleştirdiği yurttaş gazeteciliği uygulamalarında ise, aktivist kimliğe sahip yurttaşların toplumda öteki olarak tanımlanan ve dezavantajlı gruplar ile ilgili haberlerin kendi sosyal medya hesaplarından paylaşarak yayınladıkları üzerinde durmuştur.

44

Bu uygulamaların yanında tesadüfen tanıklık edilen olayların ve olaylara ilişkin elde edilen görüntü ya da bilgilerin sosyal medya hesapları, WhatsApp ihbar hatları ya da e-postalar ile ana akım medya organlarına ulaştırılması da yurttaş gazeteciliği uygulamaları arasında yer almaktadır. “Bireysel olarak gerçekleştirilen uygulamaların yanı sıra yurttaş gazeteciliği, kolektif olarak işletilen platformlar aracılığı ile de yapılmaktadır. Bu platformlar ise genellikle iki şekilde yapılandırılmıştır. Bunlardan ilki ana akım medyaya bağlı olarak çalışan yurttaş gazeteciliği platformlarıdır. *CNN ireport*, *CNN benim Haberim* buna örnektir. İkincisi ise, müstakil olarak işletilen bağımsız yurttaş gazeteciliği platformlarıdır. *OhmyNews*, *Dokuz8Haber* bu tür platformlar arasında yer almaktadır (Davulcu, 2022:37).”

Yurttaş gazeteciliğinde haber üretim süreci geleneksel medyadaki gibi bir düzen çerçevesinde olmak yerine tanıklıklarımızın anlık olarak paylaşılması ve dolaşıma sokulması olarak değerlendirilebilir. Bunun yanında profesyonel gazetecilerin bir yurttaş gazeteci gibi haber merkezlerinden bağımsız bir biçimde haber üretmesi de yurttaş gazeteciliği kapsamında değerlendirilmektedir. Burada önemli olan ister amatör ister profesyonel gazeteciler tarafından dolaşıma sokulan haberlerin yurttaşla buluşması ve yurttaşın kendini haberin bir parçası olarak hissederek katkıda bulunabilmesidir. Okur yorumları ile dolaşıma sokulan habere başka bir boyutuyla tanıklık edilmesi ve bu tanıklığın aktarılması yurttaş gazeteciliği için önemli basamaktır.

5.SONUÇ

İnternet teknolojisindeki gelişmeler tüm alanlarda olduğu gibi gazetecilik alanında birçok değişikliğe neden olmuştur. Bu değişimlerin başında gazetecilik türleri ve bu gazetecilik türlerinin haber üretim sürecine etkisi gelmektedir.

Web 2.0'ın gelişimi ile internet teknolojisi günlük hayatın bir parçası olmaya başlamıştır. Web 2.0'ın getirmiş olduğu en önemli özellik olan etkileşim ile pasif konumda olan okuyucu/izleyici/dinleyici aktif konuma gelmiştir. Yeni gazetecilik türlerinin çıkmasıyla birlikte ise haber üretim süreçlerinde yöntemsel değişikliklerin olduğu da görülmüş ve yurttaş gazeteciliği ile okuyucunun/izleyicinin/dinleyicinin konumunu değiştirmiştir. Yurttaş gazeteciliği ile haberin kaynağı haline gelen okuyucu/izleyici/dinleyici aynı zamanda haberin takibini de yapabilmektedir.

Anaakım medyada geleneksel editöryal süreçlere takılan ya da kendine yer bulamayan yurttaşlar sosyal medya araçları ve internet haber siteleri aracılığı ile olaylar karşısındaki tanıklıklarını ve kendileri için bir haber değeri taşıyan olayları paylaşabilmektedirler. Zamanla medya kuruluşları da yurttaş gazeteciler tarafından yayınlanan haberleri kendi haber bültenlerinde de kullanmaya başlamışlardır. Böylece okuyucu/izleyici/dinleyici anaakım haber merkezleri ile arasındaki mesafe ortadan kalmıştır. Burada karşılık ve birbirini besleyen bir sürecin ortaya çıktığı görülmüştür.

Ayrıca alternatif bir alan olarak yurttaş gazeteciliği ile toplumda dezavantajlı ya da öteki olarak tanımlayabileceğimiz toplulukların seslerini duyurabildikleri, sorunlarını aktarabildikleri bir alan yaratılmıştır. Burada yine anaakım medyadaki editöryal süreçler, haber yayınlarındaki zaman sorunu ve daha da önemlisi sosyal ve siyasal baskılardan bağımsız bir yayıncılık yapılabilmektedir.

Yurttaş gazeteciliği ile internet teknolojisinin getirmiş olduğu birçok yenilik kullanılmıştır. Haber üretim sürecinde geleneksel muhabir-editör döngüsünden çıkmış, okuyucunun/izleyicinin/dinleyicinin doğrudan tanıklığında ve takibinde ilerleyen bir haber üretim süreci ilerlemiştir.

6.KAYNAKÇA

Allan, S. (2019). Yurttaş Gazetecilik Tarihi, Yurttaş Gazetecilik: Küresel Perspektifler, Der. Stuart Allan ve Einar Thorsen, Çev. İlkay Sevgi Temizalp, Epilson Yayınevi, İstanbul.

Ağaca M.E., Türkoğlu S. & Türkoğlu H.S., (2021). Dijital Gazetecilikte Yeni Bir Kaynak Olarak Büyük Veri” (Çevrimiçi) <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2131701> Erişim Tarihi: 17.08.2023.

Askeroğlu, E.D. & Karakulakoğlu, S.E. (2019) Geleneksel Medyadan Yeni Medyaya Geçiş Sürecinde Değişen Gazetecilik ‘Yurttaş Gazeteciliği: Kuşaklar Üzerine Bir Araştırma, (Çevrimiçi) <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/695733> Erişim Tarihi:24.08.2023.

Cangöz, İ. (2003). Yurttaş Gazeteciliği ve Yerel Basın, Yurttaş Gazeteciliği, Der. Sevdâ Alankuş, İPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul.

Castells, M. (2005). “Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür: Ağ Toplumunun Yükselişi”, Çev: Ebru Kılıç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Chayko, M. (2018). "Süperbağ(lantı)lı", Çev. Berkan Bayındır, Deniz Yengin, Tamer Bayrak, DER Yayınları, İstanbul.

Chandler, D. & Munday, R. (2018). "Medya ve İletişim Sözlüğü", Çev. Babacan Taşdemir, İletişim Yayınları, İstanbul.

Davulcu, E. (2022). Dünyada ve Türkiye’de Yurttaş Gazeteciliği Uygulamaları, Yurttaş Gazeteciliği, Ed. Burcu Davulcu, Nobel Bilimsel, İstanbul.

Dede, M.B. (2004). İnternet, İnsan Yayınları, İstanbul.

Dijk, J. V. (2016). Ağ Toplumu, Çev. Özlem Sakin, Kafka Yayınları, İstanbul.

Doğan B. & Kesken, E. (2007). Ağ 3.0 – Anlamsal Ağ, Elektrik Mühendisliği, (Çevrimiçi) http://www.emo.org.tr/ekler/6cfe2907f1c9a45_ek.pdf Erişim Tarihi: 15 Mayıs 2019.

Duran, R. (2003). Gazetecilik ve Habercilik, “Yurttaş Gazeteciliği”, Der. Sevda Alankuş, İPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul.

Glaser, M. (2006). “What Is Citizen Journalism?” (Çevrimiçi) <http://mediashift.org/2006/09/your-guide-to-citizen-journalism270/> Erişim Tarihi: 18.08.2023

Erbaysal Filibeli, T. (2018). Kullanıcı Türevli İçerik ve Yurttaş Medyası: Haberin Dönüşümü, Sınırlar ve Olanaklar (Çevrimiçi) <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/565905> Erişim Tarihi: 18.07.2023.

Karatay, S. (2018). Hyperconnectivity Kavramı Bağlamında Mobil Sosyal Medya Uygulamaları: Nomofobi ve Fomo Rahatsızlıklarına Yönelik Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı, İstanbul.

Kırık, M. (2013). Yeni Medya Çağı Çerçevesinde Türkiye’de Televizyondan İnternete Dönüşüm ve Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Konumu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

Kırık, A. & Yegen C. (2017). “Değişen Habercilik Pratikleri Çerçevesinde Sosyal Medyada Yurttaş Gazeteciliği”, Tüm Boyutlarıyla İnternet Haberciliği, Ed. Berrin Kalsın, Gece Kitaplığı, Ankara.

Mora, N. (2007). Kavramları Doğru Kullanmak: Yurttaş Gazeteci Ve Yurttaş Gazeteciliği, (Çevrimiçi) <http://www.dorduncukuvvetmedya.com/arsiv/dkm/print4592.html?sid=7746> Erişim Tarihi: 26.07.2023

Özer, Ö. (2012). Yurttaş Gazeteciliği: Eskişehir Örneğinde Bir Araştırma, “Alternatif Medya Alternatif Gazetecilik”, Ed. Ömer Özer, Literatürk Yayınları, İstanbul.

Rosen, J.(2008). If Bloggers No Ethics Bloggin Would Have Failed, But It Didn't. ‘den Aktaran; Bilmez A. (2022). Yurttaş Gazeteciliği Kavramı, Özellikleri ve Tarihsel Gelişimi, “Yurttaş Gazeteciliği”, Ed. Burcu Davulcu, Nobel Bilimsel, İstanbul.

Saka E., (2012) Yurttaş Gazeteciliği Üzerine Birkaç Not (Çevrimiçi) <https://t24.com.tr/yazarlar/erkan-saka/yurttas-gazeteciligi-uzerine-birkac-not,5329> Erişim Tarihi: 27.08.2023.

Timisi, N. (2003). "Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi", Dost Yayınları, Ankara.

Tokgöz, O. (2013). Temel Gazetecilik, İmge Kitabevi 10.Baskı, Ankara.

Uzun, R. (2006). Gazetecilikte Yeni Bir Yönelim: Yurttaş Gazeteciliği (Çevrimiçi) <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1723830> Erişim Tarihi: 28.08.2023.

Yağcı, Y. (2011). WEB Teknolojisinde Yeni Bilgi Fırtınası: WEB 3.0, Bilgi Çağında Varoluş: “Fırsatlar ve Tehditler” Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ed. Yıldızeli Aytaç, Arıkan Aykut ve Çakmak Tolga, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Yanardağoğlu E., (2015). Yeni Medya ve Kullanıcı Türevli İçerik: Dokuz8haber Sitesi Örneğinde Yurttaş Gazeteciliği Üzerine Etnografik Bir İnceleme, (Çevrimiçi) <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/255534> Erişim Tarihi: 18.08.2023

Vural, B.A. & Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya, (Çevrimiçi), http://www.tasam.org/Files/Icerik/File/yeni_bir_iletisim_ortami_olarak_sosyal_medya_45f56af6-aa86-4840-a8db-21f4bb4ab1dd.pdf Erişim Tarihi: 10.05.2019.

Yengin, D. (2012). Yeni Medyaya Eleştirel Bir Bakış”, “Yeni Medya ve...”, Ed. Deniz Yengin, Anahtar Kitaplar, İstanbul.